

O'ZBEK TILI VA UNING DAVLAT TILI SIFATIDAGI AHAMIYATI.

Akbarova Fotima Sodiqjonovna

Namangan viloyati Yangiqo'rg'on tumani 11-maktab o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7924751>

Annotatsiya: Mazkur maqolada o'zbek tili va uning ahamiyati, shuningdek, ona tilimizning dunyo tillar oilasida tutgan o'рни borasida ma'lumotlar keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: dunyo tillari, mamlakat, ona tili, millat, davlat.

Bugun O'zbekistonimiz "Milliy tiklanishdan – milliy yuksalish sari" degan bosh tamoyil asosida taraqqiyotning yangi, yanada yuksak bosqichiga ko'tarilmoqda. Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan keng ko'lamlı islohotlar jarayonida davlat tilining hayotimizdagi o'рни va nufuzi tobora oshib bormoqda. O'zbek tili siyosiy-huquqiy, ijtimoiy-iqtisodiy, ma'naviy-ma'rifiy jabhalarda faol qo'llanib, xalqaro minbarlarda baralla yangramoqda. Xorijiy mamlakatlarda tilimizga e'tibor va uni o'rganishga qiziqish kuchaymoqda.

Tadqiqot Materiallari Va Metodologiyasi

1989 - yil 21 - oktabrda " Davlat tili haqidagi " gi O'zbekiston Respublikasi Qonuni, 1993 - yil 2 – sentabrda " Lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosini joriy etish to'g'risida " gi Qonuni qabul qilindi . " Davlat tili haqida " gi qonunning qabul qilinganligiga bu yil 34 – yil to'ldi . O'tgan shu davrda ona tilimizning yanada sayqallanishi, badiiyligi, tarixiyliigi va dunyo miqyosida ahamiyati hamda nufuzini oshirishga qaratilgan qator madaniy, ma'naviy – ma'rifiy, mafkuraviy ijo, izlanishlar, ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. Pirovard natijada , bugungi kunda jahondagi ko'plab mamlakatlar xalqlari davlatimiz ramzlari – O'zbekiston Respublikasi bayrog'i, gerbi, davlat madhiyasi qatorida o'zbek tiliga ham hurmat bilan qarab, nafis va boy til sifatida yuksak baho berib kelmoqdalar. Har yili 21 – oktabr kuni mamlakatimizda til bayrami sifatida keng nishonlanishi an'anaga aylanib qolgan. Chunki mamlakatimizda ona tilimizni yanada rivojlantirish va takomillashtirish, uning milliy ruhini oshirish , madaniyat va san'atni yuksak pag'onalariga ko'tarish, shuningdek, lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosini joriy etish sohasida qabul qilingan Davlat dasturi ijrosini ta'minlashdek, ustuvor yo'nalishdagi vazifalarni bajarish tom ma'noda kundalik hayotimizda tobora singib bormoqda. Mustaqillik yillarida mamlakatimizda o'zbek adabiy tilini rivojlantirish masalalariga alohida e'tibor qaratilmoqda. Buning natijasida o'zbek tili davlat tili, davlat ramzi, milliy madaniyat va ma'naviyatni ifodalovchi hamda ularni kelajak avlodga yetkazuvchi muhim muloqot vositasi darajasiga ko'tarildi. O'zbek tilining xalqaro miqyosdagi nufuzi oshib, faol muloqot vositasiga aylanib bormoqda. Turli darajadagi rasmiy

uchrashuvlar, muzokaralarda tilimiz keng qo'llanilayotgani, xorijdagi ko'plab universitetlar, ilmiy muassasalarda o'zbek tili markazlari tashkil etilib, ularda ona tilimizni o'rganishga qiziquvchilar safi tobora ortib bormoqda.

O'zbekistonda nafaqat o'zbek tili, balki boshqa millat va elatlarning tillari, urf – odatlari hurmat qilinishi milliy qonunchiligimizda aks etgan. Uning amaliy isbotini O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 4 – moddasidagi quyidagi norma misolida ko'rish mumkin: “ O'zbekiston Respublikasining davlat tili o'zbek tilidir. O'zbekiston Respublikasi o'z hududida istiqomat qiluvchi barcha millat va elatlarning tillari, urf – odatlari va an'analari hurmat qilinishi ta'minlaydi, ularning rivojlanishi uchun sharoit yaratadi”. O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi va uning tizimidagi aksiyadorlik kompaniyalari, jamiyatlar, korxonalar, tashkilot va muassasalar ta'sischi sifatida tashkil etilgan “Aloqa va axborotlashtirish sohasi tarixi va merosi jamoat fondi” faoliyatida ham yuqorida ko'rsatilgan qonunlarning ijrosini ta'minlash yuzasidan qator ijobiy ishlar amalga oshirilmoqda. Mamlakatimizda izchillik bilan amalga oshirilayotgan tub islohatlarning markazida iqtisodiy islohatlar bilan bir qatorda ma'naviy – ma'rifiy, ijtimoiy – siyosiy va huquqiy islohotlar turganligi o'z samarisini bermoqda. Qolaversa, mamlakatimizning ijtimoiy – iqtisodiy rivojlanishida, bozor iqtisodiyoti munosabatlarining tobora shakllanishida, inson tafakkurining o'zgarishida fan, ta'lim, madaniyat, ma'naviyat va ma'rifat, shuningdek, o'zbek tili va til madaniyatining rivojlanishi xalqimizning avloddan – avlodga o'tib kelayotgan tarixiy urf – odatlari, udumlari, an'analari, tartib – qoidalar, turmush tarzi va azaliy qadriyatlarining asosiy mezoni sifatida namoyon bo'lib kelmoqda. Ishonchimiz komilki, o'zbek tili va madaniyati jahon sivilizatsiyasida yanada ravnaq topib, uning purma'noligi, jozibadorligi, talaffuzi ohangli musiqaday

jarangdorligi bilan jahon ahlini o'ziga jalb qila oladigan xalqaro til darajasida ko'tariladi va dunyo xalqlari bu tilni sevib o'rganib, samimiy hurmat qiladilar.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsam, tilni sevish, uni ardoqlash, millatni sevish va uni qadrlash bilan teng hisoblanadi. Har qaysi xalqning turmush tarzi, urf-odatlarini, madaniyati uning tilida o'z ifodasini topadi. Til – millat ko'zgusi, deb bejiz aytilmagan. Xalqimizning necha asrlik boy tarixi, ko'hna va serqirra madaniyati o'zbek tili ta'sirida shakllangan. Ulug' shoirimiz Alisher Navoiy shu tilda bebaho asarlar yaratib, dunyoni lol qoldirgan. Bugungi kunda jahonning barcha mamlakatlarida davlatimiz delegatsiyalari tashrifi, yoshlarimiz yutuqlari, sportchilarimiz g'alabalari sharafiga o'zbek tilida madhiyamiz kuylanayotir. Darhaqiqat, til millatning ulkan boyligi va bebaho mulkidir. Boisi milliy tilda xalqning ma'naviy-madaniy hayoti, ajdodlarning dunyoqarash va tafakkuri, boy ilmiy va ijodiy merosi mujassam bo'ladi. Dunyodagi barcha ezguliklar ona allasi orqali farzand ong-u shuuriga ona tilida singadi. Istiqloq, milliy g'urur kabi tushunchalar ham ona tili bilan chambarchas bog'langan. Shu sababdan o'zligini saqlab qolishga intilgan har bir xalq, millat ona tilini asrabavaylashni va avlodlarga uni rivojlantirgan holda yetkazishni o'zining muqaddas burchi deb biladi.

Adabiyotlar:

1. Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 22.10.2019-y., 06/19/5850/3939-son
2. Abduraxmonov G, Shukurov Sh. O'zbek tilining tarixiy grammatikasi. T., 2008.
3. Turdieva K, Axmedova D. O'zbek tili. T., 2007.
4. <https://lex.uz/docs/-57013>